

TOLIBAY QABULOVTIŇ «QIYSINI KELISKEN QOSIQLAR» DÚRKININDE LIRIKALIQ QAHRAMAN OBRAZI

Sipatdinova Qumar

Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti qaraqalpaq filologiyası hám
jurnalistika fakulteti studenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19213942>

Annotaciya. Bul maqalada Tolibay QabulovtiŇ «Qıysını kelisken qosıqlar» dúrkininde lirikalıq qaharman obrazi qalay ashıp berilgenligi haqqında sóz etiledi.

Gilt sózler. Lirikalıq qaharman, obyektiv qaharman, subyektiv qaharman, lirika

ОБРАЗ ЛИРИЧЕСКОГО ГЕРОЯ В ЦИКЛЕ ТОЛИБАЯ КАБУЛОВА «ГАРМОНИЧНО СЛОЖЕННЫЕ ПЕСНИ»

Аннотация. В данной статье рассматривается, как раскрывается образ лирического героя в цикле Толибая Кабулова «Гармонично сложенные песни».

Ключевые слова: лирический герой, объективный герой, субъективный герой, лирика.

THE IMAGE OF THE LYRICAL HERO IN TOLIBAY QABULOV'S CYCLE "WELL-STRUCTURED SONGS"

Annotation. This article discusses how the image of the lyrical hero is revealed in Tolibay Qabulov's cycle "Well-Structured Songs."

Keywords: lyrical hero, objective hero, subjective hero, lyric poetry.

Kórkem ádebiyattıń barlıq túrlerinde ádebiy qaharman boladı. Kórkem ádebiyat birinshi gezekte adamtanıw yamasa adamnıń kórkem obrazın túrlishe dóretip beretuǵın óner. Ádebiyattanıw iliminde dramalıq, epikalıq hám lirikalıq qaharman degen túsinikler bar. «Lirikalıq qaharman-lirkalıq poeziyada súyinish-kúyinishleri, ishki keshirmeleri, arızıw-armanları sálelengen adam obrazi. Lirikalıq poeziyada atqarıwshı yáki avtor jeke óziniń oy-sezimlerin beretuǵın obraz»[1]

Ulıwma lirikalıq qaharman haqqındaǵı teoriyalıq pikirler ádebiyattanıw iliminde hár qıylı jantasıwlar, hár qıylı kóz qarasarlar menen beriledi. Lirikalıq shıǵarmalarda kóbinese shayırdıń ishki keshirmeleri beriletuǵın bolǵanlıqtan, shayırdı lirikalıq qaharman sıpatında túsiniw bar. Biraq qálegen lirikalıq shıǵarmadaǵı keshirmeler, oy sezimler tek shayırga tiyisli dep bolmaydı, shayır ózinen basqanıńda ruwxıy jaǵdayların ózinikindey seziniw, lirikalıq «men» arqalı jetkere alıw uqıbına **iye**. Lirikalıq shıǵarmalarda subyektiv qaharman hám obyektiv qaharmanlar degen túsinikler bar: «Subyektiv qaharman, yaǵnıy shıǵarmanıń tiykarǵı personajı, barlıq kewil keshirmeleri subyektiv (lirikalıq) qaharmannıń atınan beriledi; obyektiv qaharmanlar, yaǵnıy shıǵarmadaǵı lirikalıq qaharmannan basqa qatnasıwshılar. Obyektiv qaharmanlar lirikalıq sezimlerdi, keshirmelerdi beriwde járdemshi xizmet atqaradı».[2] Lirikalıq dúrkinlerde, lirikalıq qaharman obrazi qalay beriledi. Sebebi olar bir neshe jeke qosıqlardan dúziledi. Dúrkindegi qosıqlarda birdey lirikalıq qaharman obrazi jaratılama yáki bolmasa hár qıylı obrazlar qalıplese me? degen sorawlar bar. Dúrkintanıwshı alımlar lirikalıq dúrkinlerdiń teoriyalıq tiykarların úyregende dúrkinkesiwdiń tiykarǵı principleriniń biri onda birdey

lirikaliq qaharman obrazi jasalatuginligin, sol arqali avtordin putin bir kóz qarası sawlelenetuginligin aytıp ótedi. M.Orazimbetova

Solay eken lirikaliq dúrkinlerde subyektiv qaharman obrazi beriledi. Sebebi shayır óziniń oy-tolǵanısların, yamasa watanǵa, anaǵa, yarǵa, degen muhabbat sezimlerin bir jerge jámleydi. Mısalı ushın B.Seytayevtin «Ashılar dúnya» qosıqlar toplamına kirgizilgen «Tuwılǵan jer tolǵanıslar» dúrkinini hám ondaǵı lirikaliq qaharman obrazın alıp qaraytuǵın bolsaq. Dúrkin úsh qosıqtan ibarat.

Mına Aybúyirdin, Bórshiniń,
Biyikligi ketpes yadımnan,
Uzatılǵan qızdin tórkinin,
Kóp uzamay saǵınǵan.
Uzap ketse saǵınıshımız,
Baylıǵımız biziń baxalı,
Shólirkeseń bolıp aǵın suw,
Biz aǵayıq saǵan Watanım [3]

Qosıqta lirikaliq subyekttiń tuwılǵan jerge, onıń barlıq gózzallıqlarına: tawına, suwına súysinedi, bul jerde atı atalǵan Aybúyir, Bórshi sıyaqlı biyik tawlardin atların tilge alıp, Uzatılǵan qız, óziniń tórkinin saǵınǵanı sıyaqlı, watanınan uzaq ketse saǵınıshı artatuǵınligin bayanlaydı. Shólirkeseń saǵan suw bolıp aǵayıq degeninde, biz sen menen hár qashan birge bolamız, sennen uzaqlaspaymız, degen mazmundı beredi. Demek bunda lirikaliq qaharman watanın shın súyetuginligin, oǵan hadal perzent, gozzalıqtı hámme nárseden sezine alatuǵın, ruwxıy baylıqtı basqa jerden emes óz watanınan alatuǵın insan bolıp tabıladı..

Qosıqta lirikaliq subyekttiń tuwılǵan jerge, onıń barlıq gózzallıqlarına: tawına, suwına súysinedi, ol jerden uzaqlap ketse saǵınatuǵınligin. Biz úyrenip atırǵan T.Qabulovtin «Qıysını kelisken qosıqlar» dúrkininde lirikaliq qaharman qanday? onıń ishki sezimleri nelerden quralǵan, ol óz qosıǵında nelerdi aytpaqshı bolǵan ekenligin tallap óteyik. Mısalı ushın onıń «Sennen boldı» degen qosıǵında bolsa, shayır awılǵa jeńgesiniń minezin, onıń obrazın oyındálkek, házil formasında ashıp beredi. Yaǵnıy jeńgesiniń ne náirse islese de hámnesin kóz aba ushın isleytuǵınligin, lekin anıqlastırsań bári push ekenligin aytadı. Mısalı ushın;

Gúzde paxta tergen boldı,
Kóksinde kóp orden boldı,
Barǵan menen barıp, biraq,
Tabalmadı kelgen joldı.
Kúyip-pisip kúyewine
Dedi: - «Bári sennen boldı»...[4]

Bunda awıllarda hayallarǵa qansha kóp paxta tergenine qarap, olarǵa orden yamasa hár qıylı qımbat bahalı sawǵalar beretuǵın edi. Bul jeńgeyde dápterde kóp paxta tergen bolıp, orden ataq alǵan, biraq sonday miynetkesh insan ózi barǵan joldı tawıp qayta almaǵanlıǵın hám de sonı ózinen emes kisiden kórip, ayıptı oǵan tónkeredi. Hesh qashan ózinen, qılǵan hámde qılmaǵan islerinen ayıp izlemeytuǵın adamlardı súwretleydi. Qosıqtıń baslanıwı Awılǵa bir jeńgem boldı,-dep baslanadı. Yaǵnıy bunda shayır óziniń awılınıń tábiyatı yamasa jeńgesiniń sol awılǵa mas ekenligin emes, al kerisinshe sol awılǵa jeńgesiniń jaman minezin, onıń isháreketlerin satiralıq usılda ashıp beredi. Al, mına qosıq qatarında bolsa,

Maǵan ol haqqında aytpa, olsız da-

Oniń aytatuǵın sózin bilemen,
Eger til menen oraq orǵızsa,
Óletuǵın jerdi ózim bilemen.
Maǵan ol haqqında aytpa, onnan da,
Ózińniń awhalıń qalay, sonı ayt. [4]

Bul qosıq qatarlarında shayı, turmıstaǵı ósek-nasaq sózlerden jalıqqan, oǵan basqanıń sózi yamasa oniń is-háreketleri qızıq emes, qarsısında otırǵan adamnıń ómiri, den sawlıǵı qızıq ekenin aytadı. Bunda shayı ekinshi adamdı da pasıq sózlerdi aytıwdan bas tart, onnan kóre jaqsı ángimelerdi sóykeseyik degendey bir nárselerdi aytpaqashı boladı. Al, «Shayırlar kóbeyip» degen qosıǵında

Ótinemen, ádebiyatshı alımlar,
Qálem alıp, xatqa tuwrı salıńlar,
Shártnamadan, komerciyalıq bahadan,
Kórkem sózdi arashalap alıńlar. [4]

Biz bul qosıqta shayırdı, ádebiyatshı alımlarǵa sın kóz-qaras penen qaraǵanlıǵın, oniń ádebiyat maydanına janı ashıp, mazmunı, sapası joq qosıqlarda, kitap bolıp baspadan shıǵıp atırǵanlıǵına ashınadı. "Ótinemen, ádebiyatshı alımlar" dep ritorikalıq qaratpa arqalı óziniń ótinishin bildirip, kórkem sóz benen komerciyalıq bahanı bir-birine qarama-qarsı qoyadı. Jáne de bunda publisistikalıq bayanlawda bar. Óziniń jeke, seziminen góre, jámiyetkik máseleni qozǵaydı. Átirapındaǵı bolıp atırǵan waqıyalarǵa ashıwı kelip, sın kóz qarasta boladı.

Juwmaqlap aytqanda lirikalıq dúrkinlerde lirikalıq qaharman obrazı dúrkinge kirgen qosıqlardıń pútin bir ideyasın ashıp beriwde tiykarǵı xızmet atqaradı. Sebebi lirikalıq dúrkinlerde bastan-ayaǵına shekem qaharmannıń ishki-sezimleri, oy-tolǵanısları, oqıwshılarǵa aytpaqshı bolǵan pikirleri beriledi. Sebebi ondaǵı qosıqlar bir-biri menen bir ideya, bir kóz-qarastan birikken. Sonıń ushında ondaǵı lirik qaharmannıń obrazı bir-birine uqsap ketedi. Bunday shıǵarmalarda «lirikalıq men» basım bolıpta keliwi múmkin. Usı ózgesheliklerinen jeke qosıqlardan ózgeshelenedi. Solay eken dúrkindegi lirikalıq qaharman, jeke qosıqlardikine qaraǵanda biraz quramalıraq boladı. Onda lirikalıq men, lirikalıq biz bolıpta keliwi múmkin. Lirikalıq biz túsinigi kóbinese watanǵa arnalǵan qosıqlarda ushırasadı. Sebebi watandı tek ǵana bir insan emes, al kerisinshe sol jerde tuwılıp ósken bárshe adamlar jaqsı kóredi. Shayır sonı aytıp ótiw ushın, - bul usıdan paydalanadı.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ахметов С., Есенов Ж., Жәрімбетов Қ. Әдебиеттану атамаларының орысша-қарақалпақша тусиндирме сөзлиги. -Нөкис: Билим, 1994. - Б.116.
2. Жәрімбетов Қ. Әдебиеттанудан сабақлар. -Нөкис: Қарақалпақстан, 2012. -В.36.
3. Сейтайев Б. Ашылар дуня. - Нөкис: Қарақалпақстан, 1989. -Б.23.
4. Қабулов Т. Өмир сени жырлайман. - Нөкис: Билим, 2019. -Б.248.